

Federmotten aus der Mongolei, Russland, der Türkei, der Balkanhalbinsel und Afrika, mit Beschreibung neuer Arten (Microlepidoptera: Pterophoridae)

IMRE FAZEKAS

Pannon Institute

H–7625 Pécs, Magaslati út 24. | Hungary

E–mail: fazekas@outlook.com

Abstract: [FAZEKAS, I.(2003): Five new species, distribution records of plume moths from Mongolia, Russia, Turkey, Balkans and the Africa (Microlepidoptera: Pterophoridae). – *Folia comloensis* 12: 5–24.] – New distribution and taxonomy records species from Mongolia, Russia, Asia Minor, Balkans and the Africa are given for 37 Pterophoridae species. The *Agdistis heydeni* (Zeller, 1852) and *Stenoptilia gratiolae* Gibeaux & Nel, 1990 is reported for the first from Croatia. The *Stenoptilia nurolhaki* Amsel, 1967 are new species from Mongolia. Adults as well as genitalia structures of the species are figured. *Platyptilia kozanica* sp. n., *Stenoptilia harhorina* sp. n., *Stenoptilia cercelegica* sp. n., *Marasmarcha bajanica* sp. n., *Procapperia ankaraiica* sp. n. are described as new. The imagines and the genitalia of the new species are depicted.

Kurzfassung: Neufunde von Pterophoriden aus der Mongolei, Russland, Kleinasien, der Balkanhalbinsel und Afrika werden aufgelistet. Insgesamt 37 Arten werden aus den erwähnten Gebieten aufgezählt. *Agdistis heydeni* (Zeller, 1852) und *Stenoptilia gratiolae* Gibeaux & Nel, 1990 werden als Neufunde für die Fauna Kroatiens gemeldet. *Stenoptilia nurolhaki* Amsel, 1967 konnte als neue Art für die Fauna der Mongolei nachgewiesen werden. Die Imagines sowie Genitalstrukturen der behandelten Arten werden abgebildet. *Platyptilia kozanica* sp. n., *Stenoptilia harhorina* sp. n., *Stenoptilia cercelegica* sp. n., *Marasmarcha bajanica* sp. n., *Procapperia ankaraiica* sp. n. werden als für die Wissenschaft neue Arten beschrieben. Die Imagines der neuen Arten sowie deren Genitalien werden abgebildet.

Összefoglalás: 37 Pterophoridae faj új taxonómiai, faunisztikai és állatföldrajzi adatai Mongóliából, Oroszországból, Kis-Ázsiából, a Balkán-félszigetről és Afrikából. Az *Agdistis heydeni* (Zeller, 1852) és a *Stenoptilia gratiolae* Gibeaux & Nel, 1990 új fajok Horvátországban. A *Stenoptilia nurolhaki* Amsel, 1967 most került elő először Mongóliából. A *Platyptilia kozanica* sp. n., a *Stenoptilia harhorina* sp. n., a *Stenoptilia cercelegica* sp. n., *Marasmarcha bajanica* sp. n. és a *Procapperia ankaraiica* sp. n. a tudományra új tollasmolylepke fajok. A tanulmány közli több faj morfológiai képét és genitália szerkezetét.

Key words: Insecta, Lepidoptera, Pterophoridae, Mongolia, Russia, Asia Minor, Balkans, Afrika, distribution records, taxonomy, Palaearctic and Afrotropical region.

Einleitung

Mehrere ungarische, rumänische und serbische Museums- und Universitätsforschungsgruppen sammelten in den letzten zwei Jahrzehnten in der Mongolei (leg. I. Zs. TÓTH), in der Türkei (leg. Cs. SZABÓKY, L. SZÉKELY und S. SIMONYI), auf der Balkan-Halbinsel (Montenegro [leg. P. JAKSIC], Kroatien [leg. L. ÁBRAHÁM]), in Rumänien [leg. L. SZÉKELY] und in Afrika [leg. DUMITRU] Insekten. Die gesammelten Pterophoridae-Arten wurden im Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museum (H-Budapest) und in der Komloer Naturhistorischen Sammlung (H-Komló) hinterlegt. In dieser Studie teile ich die faunistischen Daten der o.G. Pterophoridae – ergänzt mit taxonomischen und zoogeografischen Anmerkungen – mit. *Platyptilia kozanica* sp. n., *Stenoptilia harhorina* sp. n., *Stenoptilia cercelegica* sp. n.,

Marasmarcha bajanica sp. n., *Procapperia ankaraica* sp. n. werden als neue Arten erkannt und beschrieben.

Die Daten der Fundortzettel werden immer in der Originalschreibweise zitiert, abgesehen von sprachlichen Übersetzungen. So besteht die Möglichkeit, später die Exemplare und Arten zu identifizieren.

Systematische Liste der Unterfamilien, Triben (nach GIELIS 2000), Arten mit Fundortverzeichnis:

Unterfamilie Agdistinae Tutt, 1907

01. *Agdistis heydeni* (Zeller, 1852), (Kroatien)

Unterfamilie Pterophorinae Zeller, 1841

Tribus Platyptiliini

02. *Platyptilia gonodactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775), (Mongolei, Rumänien, Türkei)

03. *Platyptilia kozanica* sp. n. (Türkei)

04. *Gilmeria stenoptiloides* (Filipjev, 1927), (Mongolei)

05. *Stenoptilia pinkeri* Arenberger, 1984, (Türkei)

06. *Stenoptilia gratiolae* Gibeaux & Nel, 1990, (Kroatien)

07. *Stenoptilia pterodactyla* (Linnaeus, 1761), (Rumänien)

08. *Stenoptilia bipunctidactyla* (Scopoli, 1763), (Mongolei)

09. *Stenoptilia cf. bipunctidactyla* (Scopoli, 1763), (Montenegro)

10. *Stenoptilia nurolhaki* Amsel, 1967, (Mongolei)

11. *Stenoptilia harhorina* sp. n. (Mongolei)

12. *Stenoptilia cercelegica* sp. n. (Mongolei)

13. *Paraplatyptilia hedemanni* (Snell, 1884), (Mongolei)

14. *Paraplatyptilia metzneri* (Zeller, 1841), (Mongolei, Russland)

Tribus Exelastini

15. *Marasmarcha lydia* Ustjuzhanin, 1996, (Mongolei)

16. *Marasmarcha bajanica* sp. n. (Mongolei)

17. *Fuscoptilia emarginata* (Snellen, 1884), (Mongolei)

Tribus Oxyptilini

18. *Procapperia maculata* (Constant, 1865), (Türkei)

19. *Procapperia linariae* (Chrétien, 1922), (Türkei)

20. *Procapperia kuldschaensis* (Rebel, 1914), (Mongolei)

21. *Procapperia ankaraica* sp. n. (Türkei)

22. *Capperia ? hellenica* Adamczewski, 1951, (Türkei)

23. *Capperia marginella* (Zeller, 1847), (Türkei)

24. *Capperia fusca* (Hofmann, 1998), (Türkei)

25. *Oxyptilus parvidactylus* (Haworth, 1811), (Türkei)

26. *Crombrugghia distans* (Zeller, 1847), (Rumänien, Türkei)

27. *Crombrugghia tristis* (Zeller, 1841), (Türkei)

28. *Trichoptilus infernus* Meyrick, 1938, (Angola)

29. *Stangeia siceliota* (Zeller, 1841), (Türkei)

Tribus Oidaematophorini

30. *Hellinsia osteodactyla* (Zeller, 1841), (Rumänien)

31. *Hellinsia lienigiana* (Zeller, 1852), (Rumänien)

32. *Emmelina monodactyla* (Linnaeus, 1758), (Rumänien)

33. *Adaina microdactyla* (Hübner, [1813]), (Rumänien)

Tribus Pterophorini

34. *Tabulaephorus marptys* (Christoph, 1872), (Mongolei)

35. *Tabulaephorus parthicus* (Lederer, 1870), (Türkei)

36. *Merrifieldia leucodactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775), (Rumänien)

37. *Wheeleria obsoleta* (Zeller, 1841), (Türkei)

Abkürzungen der Namen der wichtigsten Museen: HNHM – Hungarian Natural History Museum (H–Budapest),
KNS – Komloer Naturhistorische Sammlung (H–Komló). >= male; += female

Artenliste

Unterfamilie Agdistinae Tutt, 1907

01. *Agdistis heydeni* (Zeller, 1852)

Linn. Ent. 6: 323, 324.

Untersuchtes Material:

– 1 ♀, HR–Popovec (= Popovaca [Trnoviticki Popovac]), 1985.07.24. leg. Ábrahám, in coll. KNS.

Verbreitung: Westasien, Süd-Europa, Ungarn, Polen, Nordafrika, Kanarische Inseln.

Bemerkungen: Neu für die Fauna Kroatiens. Vor einigen Jahren konnte ich sie auch in Ungarn nachweisen (FAZEKAS 1993). Sie erreicht in Polen ihre Arealgrenze.

Unterfamilie Pterophorinae Zeller, 1841

Tribus Platyptiliini

02. *Platyptilia gonodactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Verz. Schmett. Wien Geg.: 320

Untersuchtes Material:

– 1 ♂, Mongolia, Övörhangay aimak Harhorin Mts., Hangayn Nuruu 102° 36' E; 46°32'N, 2000 m, 1988.VIII.6. leg. Szabóky, Genital-Präparat Fazekas № 3017, in coll. KNS.

– 1 ♂, 1 ♀, Romania, Jud. Brasov, Racos, 22.VI.1991 (♀); 20.VI.1997 (♂), leg. L. Székely, in coll. HNHM.

– 1 ♂, Romania, Dobrogea, Canaraua Fetii, 13.–14.VI.1997, leg. L. Székely, in coll. HNHM.

– 1 ♀, Romania, Mt. Bucogei Valei Jepilor, 24.VIII.1991, leg. L. Székely, in coll. HNHM.

– 1 ♂, Romania, Mt. Fogaras loc. Capra 2200 m, 12.VII.1994, leg. L. Székely, in coll. HNHM.

– 1 ♂, Turkey. Prov. Acri 25 km O Sarican 2000 m, 12.VI.1995, leg. L. Székely & S. Simonyi, in coll. HNHM.

Verbreitung: Europa, Kleinasien, Mongolei, Manchuria.

03. *Platyptilia kozanica* sp. n. (Abb. 1, 2)

Holotypus, ♀ : "Turkey, prov. Seyhan, Kozan 10 km N, 37°32'E; 35°50'N, 1989.V.5., leg. Szabóky Cs., Gen. prep. Fazekas № 3140, in coll. KNS."

Derivatio nominis: Nach dem Fundort Kozan, Türkei, benannt.

Diagnose (untersucht 1 Exemplar): Spannweite: 21 mm. Die Vorderflügel sind schmutzigweiß, in der Mitte des Vorderzipfels sitzt ein schräger, zerrissener dunkler Fleck, der beidseitig weiß begrenzt wird. Hinterzipfel ähnlich. Die Linea costalis ist schwach. Die Macula triangularis ist doppelt, in der Mitte getrennt. Die Außenränder beider Zipfel besitzen je eine aus dunklen Schuppen bestehende Basallinie, wobei die am Vorderzipfel nicht fließend ist, sondern aus vier dunklen Schuppen besteht. Die Innenrandfransen des Vorderzipfels besitzen zwei dunkle Schuppen mit einigen Schuppenbüscheln. Die Innenrandfransen des Hinterzipfels sind schmutzigweiß, mit vier dunklen Schuppen.

Die Hinterflügel sind einfarbig blassbraun. Die einzelnen Flügelfedern besitzen Fransen. Der Außenrand der 1. Feder besitzt eine dunkle Basallinie. In der Mitte des Innenrandes der 3. Feder sitzt ein längliches dunkles Schuppenbüschel. Von großer Wichtigkeit ist, dass [bei der Imago] das Schuppenbüschel auf der 3. Hinterflügelfeder am Ende der Feder liegt.

Scheitel und Stirn schmutzigweiß. Palpen braun. Antennen weiß und dunkelbraun geringelt.

Genitalien, ♂: Unbekannt.

Genitalien, ♀ (Abb. 2): Antrum ist ähnlich wie bei *Platyptilia gonodactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775), sklerotisiert. Der kaudale Antrumrand ist schwach konkav. Die beiden Signa des Corpus bursae sitzen in der oberen Hälfte und sind nadelförmig.

Erste Stände und Biologie: Flugzeit: V. Höhenlage: 1500 m.

Verbreitung: Türkei (Prov. Seyhan, Kozan)

Abb. 1-2. Rechter Vorderflügel (1) von *Platyptilia kozanica* spec. nov., Holotypus. Weibliche Genitalien (2) *Platyptilia kozanica* spec. nov. Holotypus. Maßstab 0,5 mm.

04. *Gillmeria stenoptiloides* (Filipjev, 1927)

Microheterocera Minusinskogo Kraya. App. II: 8, 19- 20.

Synonyma: scutata Yanao, 1961; metricoterma f. constaneodactyla Caradja, 1939.

Untersuchtes Material:

- 1 ♂, Mongolia, Bajan 20 km NW 1500 m, 18.7.1988, leg. Szabóky, Genital-Präparat Fazekas № 3041, in coll. KNS.

Verbreitung: Japan (Honshu), Amur-Gegend, China, Mongolei, Sibirien

05. *Stenoptilia pinkeri* Arenberger, 1984 (Abb. 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Zeitschrift der Arb. Österr. Ent. 36: 11- 13, Abb. 6- 7.

Untersuchtes Material:

- 11 ♂, 9 ♀, Turkey, Prov. Sivas, Gürün, 1500 m, 1989.V.6–8, leg. Szabóky, Genital-Präparat Fazekas № 3119, in coll. KNS.
- 4 ♂ und 14 ♀, Turkey, Prov. Sivas, Gürün, 1500 m, 1990.V.28–29, leg. Szabóky, Genital-Präparat Fazekas № 3117, 3118, 3119, 3122, 3123, in coll. KNS.
- 1 ♀, Turkey, Prov. Sivas, 6 km W of Gürün, 07.07.1994 leg L. Ábrahám, Genital-Präparat Fazekas № 3073, in coll. KNS.
- 1 ♀, Turkey, Tuz Gölü 7 km N Sereflicochisar 900 m, 4.V.1999, leg. L. Székely, Genital-Präparat Fazekas № 3065, in coll. KNS.
- 1 ♀, Turkey, Prov. Seyhan, Kozan 10 km N, 37°32'E; 35°50'N, 1989.V.3. leg. Szabóky Cs., Genital-Präparat Fazekas № 3121., in coll. KNS.

Verbreitung: Kleinasien (Türkei).

Abb. 3–5. Rechter Vorderflügel (3) von *Stenoptilia pinkeri* Arenberger, 1984: Türkei, Prov. Sivas, Gürün 1500 m. Männliche Genitalien (4) von *Stenoptilia pinkeri* Arenberger, 1984: Türkei, Prov. Sivas, Gürün, 1500 m, 1989.V.6–8, leg. Szabóky, Genital-Präparat Fazekas № 3119. Männliche Genitalien (5) von *Stenoptilia pinkeri* Arenberger, 1984: Türkei Prov. Sivas, Gürün, 1500 m, 1990.V.28–29, leg. Szabóky. Genital-Präparat Fazekas № 3117. Maßstab 0,5 mm.

Bemerkungen: Nach ARENBERGER (1984) ist die Art von *Stenoptilia pelidnodactyla* (Stein, 1837) durch geringere Größe, den Zwischenraum der Spaltenpunkte zur Spalte und den hellen Innenrand zu unterscheiden. Zu den weiteren Unterscheidungsmerkmalen zählen der breite, runde Cucullus und der kurze, dicke Aedeagus im männlichen Genitalapparat, sowie die kurzen Signa der weiblichen Genitalarmatur.

Insgesamt wurden von mir 40 Exemplare untersucht. Danach steht fest, dass *pinkeri* eine außergewöhnlich variable Art ist: Spannweite 16-24 mm. Vorderflügel in ihren costalen Hälften braungrau mit einzelnen grauweißen Schuppeneinsprengelungen. Unterhalb des Zellfelder zumeist gräulich und nur mit wenigen weißen Schuppen durchmischt. Discoidalpunkt mittelgroß oder sehr klein, bis zum Verschwinden des Flecks. Nicht selten findet man zwischen Discoidalpunkt und Spaltenpunkten einen Streifen von dunklen Schuppen. Die Macula apicalis (siehe FAZEKAS 2000: 11 S. Abb. 3.) meist fehlend, eventuell unvollständig oder sehr stark. Bei Einzelexemplaren findet man über dem Tornus einen Doppelstreifen aus dunklen Schuppen (Abb. 3).

Genitalien, ♂ (Abb. 4-6): Valve kurz und breit. Cucullus kräftig und breitschultrig. Proximaler Tegumenrand stark und caudaler Tegumenrand schwach eingebuchtet. Uncus sehr variabel, bei vielen Tieren schmal und lang werdend (Abb. 6a), im Übrigen breit, kurz und dreieckförmig. Anellusarme relativ breit, kaudale Spitze schön geschwungen (Abb. 6c). Aedeagus stets dick und kurz (Abb. 6d).

Genitalien, ♀ (Abb. 7-8): Ductus bursae sklerotisiert mit kleinen Dornen. Die beiden Signa des Corpus bursae sehr veränderlich (Abb. 8c). Sie können kurz, aber auch lang und ziemlich dünn sein. Caudaler Rand des 7. Sternits (Abb. 8a) tief ausgeschnitten und wulstförmig.

Abb. 6. Männliche Genitalien von *Stenoptilia pinkeri* Arenberger, 1984. Gesamtdarstellung der wichtigsten morphologischen Merkmale innerhalb der Art: Uncus (6a), Valva (6b), Anellus (6c), Aedeagus (6d).

Abb. 7–8. Weibliche Genitalien (7) von *Stenoptilia pinkeri* Arenberger, 1984: Türkei, Prov. Sivas, Gürün, 1500 m, 1990.V.28-29, leg. Szabóky, Genital-Präparat Fazekas № 3123. Variabilität die Weibliche Genitalien (8) von *Stenoptilia pinkeri* Arenberger, 1984: 7. Sternits (8a), Antrum (8b), Signa (8c). Maßstab 0,5 mm.

06. *Stenoptilia gratiolae* Gibeaux & Nel, 1990

Bull. Ass. Nat. Vallée Loing, 65: 199–209.

Untersuchtes Material:

– 1 ♂, HR–Zadar, 1989.VII.29. leg. Ábrahám L, in coll. KNS.

Verbreitung: Jordanien, Russland (Europäisches Russland, Sibirien, Kaukasus), Ukraine (Krim- Halbinsel), Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Serbien, Österreich, Slowakei, Italien, Frankreich, Belgien, Deutschland, Polen, Schweden, Norwegen.

Bemerkungen: Neu für die Fauna Kroatiens (siehe GIELIS 1995). Die Biologie der Art ist kaum bekannt. Nach FAZEKAS (2000) im benachbarten Ungarn möglicherweise eine bivoltine Art. Die Habitate findet man sowohl in der ungarischen Tiefebene als auch in den Hügellandschaften und in den Mittelgebirgen. Vor allem fliegt sie auf Moorbiesen, in bachnahen Erlen-Auenwäldern und Hochstaudenfluren.

07. *Stenoptilia pterodactyla* (Linnaeus, 1761)

Fauna Suecica Nr. 1456. Taf. 2. Fig. 8.

Untersuchtes Material:

– 2 ♂, Romania, Mt. Vrancei 900 m, Cneile Tisitei, 3.VII.1977, leg. L. Székely, Genital-Präparat Fazekas № 3064, in coll. HHNM.

Verbreitung: Eurasien, Nord-Amerika

08. *Stenoptilia bipunctidactyla* (Scopoli, 1763)

Ent. carniolica, p. 257.

Untersuchtes Material:

– 1 ♂, Mongolia, Lün, Ulanbator West, 19.7.1996, leg. I. Zs. Tóth, Genital-Präparat Fazekas № 3039, in coll. KNS.

Verbreitung: Sibirien, West-Asien, Europa, Nord-Afrika.

09. *Stenoptilia cf. bipunctidactyla* (Scopoli, 1763) (Abb. 9, 10)

Ent. carniolica, p. 257.

Untersuchtes Material:

– 1 ♂, Crna Gora (Montenegro), Durmitor Kućajevica, Pasino Polje 1510 m, 14.VIII. 1988, leg. P. Jaksic, Genital-Präparat Fazekas № 2518, in coll. KNS.

Bemerkungen ARENBERGER & JAKSIC (1991) haben aus dem Durmitor-Gebirge mehrere *bipunctidactyla* (syn.: *plagiodactyla* Stainton, 1851). Funde mit detaillierten Genitalzeichnungen veröffentlicht. Das von mir untersuchte Exemplar steht der Art *bipunctidactyla* nahe, aber die Fransen des Vorderflügels sind einfarbig, grauweiß, die Flecken fehlen (Abb. 9). Die Valve ist länglicher, der Anellus ist apikal breit und gerundet (Abb. 10). Das Exemplar ist mit keiner europäischen Art vergleichbar. Möglicherweise ist es ein noch nicht beschriebenes Taxon des *bipunctidactyla*-Artenkomplexes.

Abb. 9–10. Rechter Vorderflügel (9) von *Stenoptilia cf. bipunctidactyla* (Scopoli, 1763): Crna Gora (Montenegro), Durmitor Kućajevica, Pasino Polje 1510 m, 14.VIII. 1988, leg. P. Jaksic. Maßstab 1 mm. Männliche Genitalien (10a) von *Stenoptilia cf. bipunctidactyla* (Scopoli, 1763): Crna Gora (Montenegro), Durmitor Kućajevica, Pasino Polje 1510 m, 14.VIII. 1988, leg. P. Jaksic, Genital-Präparat Fazekas № 2518. Männliche Genitalien (10b) von *Stenoptilia elkefi* Arenberger, 1984, Paratypus, "Tunisia" (nach Arenberger, 1984). Maßstab 0,5 mm.

10. *Stenoptilia nurolhaki* Amsel, 1967

Beitr. naturk. Forsch. SüdW. Dtl. 26: 15–16.

Untersuchtes Material:

– 5 ♂, Mongolia, Hovd, Gobi Altaj, Sutaj Mts. 2700 m, 1996.8.5. leg. I. Zs. Tóth, Genital-Präparat Fazekas № 2942, 2943, in coll. KNS.

Verbreitung: Asien.

11. *Stenoptilia harhorina* sp. n. (Abb. 11, 12)

Holotypus, ♂: “Mongolia, Övörhangay aimak Harhorin Mts., Hangayn Nuruu 102° 36' E; 46° 32' N, 2000 m, 1988.VIII.6. leg. Szabóky, Gen. prep. Fazekas № 3018”, in coll. KNS. Paratypus, ♂: “Mongolia, Lün, Ulanbator West, 19.7.1996, leg. Tóth. I. Zs., Gen. prep. Fazekas № 3139”, in coll. KNS.

Derivatio nominis: Nach dem Fundort Harhorin Gebirge, Mongolei, benannt.

Diagnose (Untersucht 2 Exemplare): Spannweite 15–16 mm. Vorderflügel braun mit mild rötlichem Glanz. In ihrem costalen Bereich ohne einzelne weiße Schuppeneinsprengelungen. Diskoidalpunkt sehr fein, oft nicht sichtbar. Die Macula praefissularis ist nicht auffällig, sie ist lang gezogen und fragmentarisch. Zwischen Diskoidalpunkt und Spalten sind einige verstreute dunkle Schuppen. Ebenso bilden dunkle Schuppen im Tornus einen undeutlichen Längsstrich. Fransien hellgrau, ohne Punkt in der Penna superior. Fransien der Penna inferior hellgrau, die Cardo fehlend, die durch drei dunkle Schuppenstriche durchbrochen sind. Hinterflügel einfarbig braun.

Genitalien, ♂ (Abb. 12): Caudaler Tegumenrand breit und deutlich ausgeschnitten. Basaler Uncusrand rundlich, den Tegumenrand nur wenig überragend. Anellusarme breit-schulterig und sehr hoch. Cucullus gleichmäßig abwärts gebogen, mit leicht stumpfen Ende. Aedeagus stark gebogen, relativ kräftig.

Genitalien, ♀: Unbekannt.

Erste Stände und Biologie: Flugzeit: VII–VIII. Höhenlage 1500–2000 m.

Verbreitung: Mongolei (Harhorin-Gebirge und Ulanbator West).

Abb. 11–12. Rechter Vorderflügel (11) von *Stenoptilia harhorina* spec. nov., Holotypus. Männliche Genitalien (12) von *Stenoptilia harhorina* spec. nov., Holotypus. Maßstab 0,5 mm.

12. *Stenoptilia cercelegica* sp. n. (Abb. 13, 14)

Holotypus, ♀: "Mongolia, Arhangaj, Cerceleg, 1820 m, 5.8.1996, leg. Tóth I. Zs., Gen. prep. Fazekas № 3138", in coll. KNS. Paratypus: 1 ♀ mit den gleichen Daten wie der Holotypus (in coll. KNS).

Derivatio nominis: Nach dem Fundort Cerceleg, Mongolei, benannt.

Diagnose (Untersucht 2 Exemplare): Spannweite 14–15 mm. Vorderflügel einheitlich braungrau, mit einzelnen weißen Schuppeneinsprengelungen. Diskoidalpunkt und die beiden Spaltenpunkte fehlen. Fransen hellbraun, ohne Basallinie und dunklen Punkt. Hinterflügel einfarbig grau.

Genitalien, ♂: Unbekannt.

Genitalien, ♀ (Abb. 14): Apophyses posteriores so kurz wie das 8. Tergit. Apophyses anteriores fehlen. Analende des 7. Sternits in seiner Mitte eingekerbt. Das Antrum hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem von *Stenoptilia pterodactyla* (Linnaeus, 1761). Es unterscheidet sich aber dadurch, dass der kaudale Antrumrand unregelmäßig gekerbt ist, die sklerotisierte Ductusleiste kurz ist und die Ductus bursae länger als bei *pterodactyla* ist. Der Corpus bursae ist länglich, die beiden Signa sind auffallend kräftig.

Erste Stände und Biologie: Flugzeit: VIII. Höhenlage: 1820 m.

Verbreitung: Mongolei (Arhangaj, Cerceleg).

Abb. 13–14. Rechter Vorderflügel (13) von *Stenoptilia cercelegica* spec. nov., Holotypus.
Weibliche Genitalien (14) von *Stenoptilia cercelegica* spec. nov., Holotypus.
Maßstab 0,5 mm.

13. *Paraplatyptilia hedemanni* (Snell, 1884)

Tidschr. v. Ent. 27: 184, t. 10. fig. 4, 4a.

Untersuchtes Material:

- 1 ♂, Mongolia, Övörhangay aimak Harhorin Mts., Hangayn Nuruu 102° 36' E; 46°32' N, 2000 m, 1988.VIII.6. leg. Szabóky, Genital-Präparat Fazekas № 3067, in coll. KNS.
- Verbreitung: Primorye, Mongolei, Mittel-Asien.

14. *Paraplatyptilia metzneri* (Zeller, 1841)

Isis von Oken, 10: 783.

Untersuchtes Material:

- 1 ♂, Mongolia, Övörhangay aimak Harhorin Mts., Hangayn Nuruu 102° 36' E; 46°32' N, 2000 m, 1988.VIII.6. leg. Szabóky, Genital-Präparat Fazekas № 3016, in coll. KNS.
- 1 ♀, Russland, "USSR ChLASSR", Torgim, 1000- 1200 m, 10-11. July 1989, leg. Herzig et al., Genital-Präparat Fazekas № 3141, in coll. KNS.

Verbreitung: Europäische Gebirgsregionen, Kleinasien, Kaukasus, Zentral-Asien, Süd-Sibirien, Mongolei.

Tribus Exelastini

15. *Marasmarcha lydia* Ustjuzhanin, 1996 (Abb. 15, 16)

Atalanta 27 (1/2): 364- 365.

Untersuchtes Material:

- ♂, Mongolia, Övörhangay aimak, 20 km NW of Bayan Tsadmani Tsagan Davaa 1500 m, 1988.VII.18- 22, leg. Szabóky, Genital-Präparat Fazekas № 3068, in coll. KNS.
- ♂, Mongolia, Bayanhongor aimak, Govi Altay W Coast of Orog Nuur, 1988.VIII.3, leg. Szabóky, Genital-Präparat Fazekas № 3071, in coll. KNS.
- 4 ♂, Mongolia, Bajan 20 km NW, 1500 m, 18.7.1988, leg. Szabóky, Genital-Präparat Fazekas № 3131, in coll. KNS.

Abb. 15–16. Rechter Vorderflügel (15) von *Marasmarcha lydia* Ustjuzhanin, 1996: Mongolia, Övörhangay aimak, 20 km NW of Bayan Tsadmani Tsagan Davaa 1500 m, 1988.VII.18- 22. leg. Szabóky. Männliche Genitalien (16) von *Marasmarcha lydia* Ustjuzhanin, 1996: Mongolia, Övörhangay aimak, 20 km NW of Bayan Tsadmani Tsagan Davaa 1500 m, 1988.VII.18- 22. leg. Szabóky, Genital-Präparat Fazekas № 3068.

Verbreitung: Russland (Buryatia), Mongolei.

Bemerkungen: Bis jetzt ist sie nur aus Buryatia (Terra typica) und aus der Mongolei aus dem Monat Juli bekannt. Nach USTJUZHANIN (1996): "The moths were collected on piedmont steppified meadows and were attracted by the light. The larvae probably are connected with legumes." Die Weibchen sind bis heute nicht bekannt. Die von USTJUZHANIN (1996: Plate 3, Fig. 1 a–c) gezeichnete männliche Genitalarmatur weicht von den von mir untersuchten mongolischen Exemplaren ab (siehe Abb. 16). Ich vermute, dass es sich um eine variable Art handelt. In den Reihen der Pterophoriden sind polytypische Taxa nicht selten. In den Elementen der Flügelzeichnung zeigt sich ebenfalls eine Variabilität. In der Abbildung 15 stelle ich die Flügelzeichnung der typischen mongolischen Population dar.

16. *Marasmarcha bajanica* sp. n. (Abb. 17, 18)

Holotypus, ♂: "Mongolia, Bajan 20 km NW, 1500 m, 18.7.1988, leg. Szabóky Cs., Gen. prep. Fazekas № 3038, in coll. KNS.

Derivatio nominis: Nach dem Fundort Bajan, Mongolei, benannt.

Diagnose (untersucht 1 Exemplar): Expansion 14 mm. Vorderflügel graubraun. Apex mit einem kaffeebraunen Fleck. Von größter Wichtigkeit ist, dass im Vorderflügel keinerlei Streifen vorkommen. Costalfransen grau, anfangs grauweiß. Diskoidalpunkt ist fein und kaffeebraun. Spaltenpunkte abseits von der Spaltung liegend, unterer größer und länglicher als oberer. Fransen innerhalb des Spaltenbereiches grauweiß, mit vier dunklen Punkten bis zum Tornus. Außenrandfransen schneeweiß. Fransen innerhalb des Clavus dorsalis grauweiß, mit drei Punkten bis zum Tornus. Außenrandfransen der Penna superior mit einem dunklen Punkt an der oberen Ecke. Hinterflügel einfarbig graubraun. Fransen etwas heller. Brust, Scheitel und Stirn graubraun. Unterseite der Palpen weiß.

Abb. 17–18. Rechter Vorderflügel (17) von *Marasmarcha bajanica* spec. nov., Holotypus.
Weibliche Genitalien (18) von *Marasmarcha bajanica* spec. nov., Holotypus.

Genitalien, ♂: Unbekannt.

Genitalien, ♀ (Abb. 18): Antrum degengrifförmig und sklerotisiert. Corpus bursae mit einem winzigen zahnförmigen Signum. Die Mitte des Caudalrandes des 7. Sternits hat eine tiefe Einbuchtung.

Erste Stände und Biologie: Flugzeit: VII. Höhenlage: 1500 m.

Verbreitung: Mongolei (Bajan).

17. *Fuscoptilia emarginata* (Snellen, 1884)

Tidschr. v. Ent. 27: 193, t. 10. fig. 8. 8.a.

Untersuchtes Material:

- 1 ♂, Mongolia, Bajan, 2 km NW 1500 m, 18.07.1988 leg. Szabóky, Genital-Präparat Fazekas № 3070, in coll. KNS.

Verbreitung: Japan, Korea, China, Kurillen, Amurgebiet, Transbaikal, Mongolei.

Tribus Oxyptilini

18. *Procapperia maculata* (Constant, 1865)

Ann. Soc. Ent. France, 34: 193- 194, pl. 7, fig. 9.

Untersuchtes Material:

- 2 ♂, Turkey, Prov. Ankara, Dutözü Köyü, 1300 m, 39°30'E; 40°13'N, 1989.V.1, leg. Szabóky, Genital-Präparat Fazekas № 3126, in coll. KNS.

Verbreitung: Kleinasien und nach GIELIS (1996) "Alps of France and Italy, Pyrenees".

19. *Procapperia linariae* (Chrétien, 1922)

Étud. Lep. Comp. 19: 338- 340, pl. DXLVI, Fig. 4602.

Synonyma: *Procapperia croatica* Adamczewski, 1951 (ARENBERGER in litt.).

Untersuchtes Material:

- 1 ♂, Turkey, Prov. Elazığ, Hazar Gölü, 07.07.1994, leg. L. Ábrahám, Genital-Präparat Fazekas № 3074, det. Arenberger, in coll. KNS.

Verbreitung: Nord-Afrika (Marokko), Spanien, Kleinasien, Balkan-Halbinseln, Ukraine, Kazachstan. Überall sehr selten und lokal. Es besteht große Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine stationäre holomediterrane Art handelt.

Bemerkungen: Nach ADAMCZEWSKI (1951): "...lives on *Scutellaria demnatisensis*. Larvae appear in August, imagines at the end of this month. Doubtless there are at least two generations." Flugzeit: Von Juni bis Juli.

20. *Procapperia kuldschaensis* (Rebel, 1914)

Dt. ent. Z. Iris, 28: 272.

Untersuchtes Material:

- 1 ♂, Mongolei, Altaj Mts. Hovd Dep. 08.09.1996 leg. I.Zs. Tóth, Genital-Präparat Fazekas № 2926, in coll. KNS.

Verbreitung: China (Gonglia Xinjiang 1550 m), Mongolei (Altai-Geb.), Russland (Provinz Kemerovo, Novokuznetsk-Gebiet), Thian-Schan-Gebiet, Kirgisistan, Z-Afghanistan, Usbekistan (1700 m Vil Samarkand), Turkestan, Pakistan (Prov. Hazara, Kagan).

Bemerkungen: Nach USTJUZHANIN (2001): "The moths were very abundant but only on *Dracocephalum nutans* Linnaeus, 1758 plant (probably a larval foodplant) which at that time had finished flowering."

21. *Procapperia ankaraica* sp. n. (Abb. 19, 20)

Holotypus, ♂: "Turkey, prov. Ankara, Dutözü Köyü, 1300 m, 32°30'E; 40°13'N, 1989.V.1. leg. Szabóky Cs., Gen. prep. Fazekas № 3032, in coll. KNS.

Derivatio nominis: Nach dem Fundort Ankara, Türkei, benannt.

Diagnose (untersucht 1 Exemplar): Spannweite 14 mm. Vorderflügel braun. Am Vorderzipfel sitzen zwei nach innen gerichtete weiße Querstriche. Costalfransen braun, mit drei weißen Punkten. Die Costalfransenspitze ist braun. Die Innenrandfransen sind braun, mit einem dunklen Punkt und einigen Schuppenbüscheln. Am Hinterzipfel sitzt allein ein weißer Fleck. Die Innenrandfransen sind innerhalb weiß, in der Mitte braun, auswärts weiß und außerhalb braun. Die Außenrandfransen des Vorderzipfels von der Mitte bis zum Analwinkel braun, unterseits ganz weiß. Die Innenrandfransen braun, mit einigen Schuppenbüscheln. Die Hinterflügel sind einfarbig braun. Die Spitze und die Mitte der dritten Feder ist weiß. Fransenpunkte sehr ähnlich *Procapperia orientalis* Arenberger, 1988, aber anale Schuppen eher rechteckig. Die Hinterflügel tragen viele dunkle Schuppen eingestreut.

Genitalien, ♂ (Abb. 20): Uncus, Tegumen und Anellus ist ähnlich wie bei *Procapperia kuldschaensis* (Rebel, 1914). Valven asymmetrisch zueinander, wobei die rechte etwas kräftiger als der linke ist. Endteil der linken Valve breitschultrig, rechte schmal und sich in die Länge ziehend. Rechte Valve am Costalrand leicht buchtig, Ventralrand doppelt konvex. Die Seitenränder des 8. Sternits werden distalwärts breit, die zwei Zipfelspitzen sind ohrförmig. Die Aedeagus ist ähnlich wie bei *kuldschaensis* (Abb. 22), aber die Aedeagusspitze ist viel länger und spitz zugeschnitten. Im Ductus ejaculatorius findet sich ein stark sklerotisierter Cornutus.

Genitalien, ♀: Unbekannt.

Erste Stände und Biologie: Flugzeit: V. Höhenlage: 1300 m.

Verbreitung: Türkei (Prov. Ankara, Dutözü Köyü).

22. *Capperia ? hellenica* Adamczewski, 1951

Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Ent. Vol 1. No. 5: 371- 372.

Untersuchtes Material:

- 3 ♂, Turkey, Prov. Elazığ, Hazar Gölü, 1300 m, 39°27'E; 38°32'N, 1990.V.27, leg. Szabóky, Genital-Präparat Fazekas, № 3127, in coll. KNS.

Verbreitung: Mediterranean area, von Spanien bis Kleinasien.

Bemerkungen: Die Exemplare stehen der Art *hellenica* nahe. Wegen der unterschiedlichen morphologischen Merkmale der männlichen Genitalien sind aber weitere Untersuchungen nötig.

23. *Capperia marginella* (Zeller, 1847)

Isis von Oken, (1847): 903.

Untersuchtes Material:

- 3 ♂, Turkey, Prov. Ankara, Tuz Gölü, 9 km N, Sereflikochisar 1000 m, 33°32'E; 38°58'N, 1989.V.2, leg. Szabóky, Genital-Präparat Fazekas, № 3130, in coll. KNS.

Verbreitung: Kleinasien, Sizilien.

24. *Capperia fusca* (Hofmann, 1898)

Ill. Z. Ent. 3: 339.

Untersuchtes Material:

- 1 ♀, Turkey, Prov. Kaysari, Boyali- Orgup, 1300 m, 2-3.VII.1999, leg. L. Székely, Genital-Präparat Fazekas, № 3077, in coll. HNHM.

- 1 ♀, Turkey, Tuz Gölü, Sereflikochisar, 900 m, 4.V.1999, leg. L. Székely, Genital-Präparat Fazekas, № 3078, in coll. HNHM.

- 1 ♀, Turkey, Prov. Ankara, Adana, 40 km N Tarsus, Camliyayla 600 m, 9.V.1999, leg L. Székely, Genital-Präparat Fazekas, № 3079, in coll. HNHM.
 Verbreitung: Europa, Kleinasien, Russland.
 Bemerkungen: Eine typische montane Art. In Europa in den Pyrenäen, den Alpen und in den Karpaten verbreitet.

Abb. 19–22. Rechter Vorderflügel (19) von *Procapperia ankaraica* spec. nov., Holotypus.
 Männliche Genitalien (20) von *Procapperia ankaraica* spec. nov., Holotypus.
 Männliche Genitalien (21) von *Procapperia amira* Arenberger, 1988: Holotypus
 (nach Arenberger 1988). Männliche Genitalien (22) von *Procapperia kuldschaensis*
 (Rebel, 1914): Mongolei, Alltaj Gebirge, Genital-Präparat Fazekas № 2926.

25. *Oxyptilus parvidactylus* (Haworth, 1811)

Lepid. Br., 3: 480.

Untersuchtes Material:

- 3 ♂, Turkey, Prov. Sivas, Gürün, 1500 m, 37°12'E; 38°45'N, 1990.V.28- 29, leg. Szabóky, Genital-Präparat Fazekas, № 3128, in coll. KNS.

Verbreitung: Kleinasien, Europa.

26. *Crombrugghia distans* (Zeller, 1847)

Isis von Oken 12: 902.

Untersuchtes Material:

- 4 ♂, 2 ♀, Romania, Dobrogea, Canaraua Fetii, 30.VII.1990 (♂); 31.V.1992 (♀); 21.V.1994 (♂); 24.V. und 13-14. VI.1997 (♂, ♀); 13.VI.1998 (♂), leg. L. Székely, in coll. HNHM.

- 2 ♂, Romania, Bucuresti, Pádurea Pasárea, 1.VIII.1996; 11.VIII.1999, leg. L. Székely, in coll. HNHM.

- ♂, Turkey, Prov. Seyhan, Kozan 10 km N, 37°37'E; 35°50'N, 1989.V.5, leg. Szabóky, Genital-Präparat Fazekas № 3133, in coll. KNS.

- 1 ♀, Turkey, Prov. Ankara, Karatepe, 1989.V.28. leg. A. Podlussány, Genital-Präparat Fazekas № 3125, in coll. KNS.

- 2 ♂, Turkey, Prov. Urfa, 25 km N of Birecik Karaotluk Köyü, 37°55'E; 37°15'N, 1990.V.23. leg. Szabóky, Genital-Präparat Fazekas № 3132, in coll. KNS.

Verbreitung: Sibirien, Afghanistan, Pakistan, Iran, Indien, Kleinasien, Europa, Kanarische Inseln.

Bemerkungen: ARENBERGER (1998b) beschrieb eine *C. distans* nahe stehende Art als *Crombrugghia reichli* Arenberger, 1998 (Terra typica: Zypern). Der neuen Art nahe stehende "Formen" sind vom Balkan und dem Karpatenbecken bekannt. Die Genitalien sind variabel (z.B.: Valva, Aedeagus, Antrum, Capsa antri). Eine Revision der bis jetzt als *distans* determinierten Arten ist unumgänglich.

27. *Crombrugghia tristis* (Zeller, 1841)

Isis von Oken 10: 788.

Untersuchtes Material:

- 1 ♂, Turkey, Prov. Ankara, Adaci, Celtikci 900 m, 1.V.1999, leg. L. Székely, Genital-Präparat Fazekas, № 3075, in coll. HNHM.

Verbreitung: Südsibirien, Mittelasien, Kleinasien, Balkan (lokal), Italien, Mittel- und West-Europa (außer Britannien).

Bemerkungen: Bei der Untersuchung von größeren eurasischen Serien kann man feststellen, dass die männlichen Genitalarmaturen meistens sehr variabel sind. Besonders Aedeagus und Valven zeigen Unterschiede.

28. *Trichoptilus infernus* Meyrick, 1938

Inst. Parcs nat. Congo Belge 14: 3.

Untersuchtes Material:

- 1 ♀, NE Angola, Saurimo, 2- 18.V.1996 leg. Dumitru, Genital-Präparat Fazekas № 3066, in coll. HNHM.

Verbreitung: Zaire ("Congo belge: Kivu, Kibati, 1900m") und Angola.

Bemerkungen: Das Genus *Trichoptilus* Walsingham, 1880 ist relativ artenreich. Die bis jetzt beschriebenen Arten sind aus geografisch riesigen Gebieten bekannt: USA, Indien, Afrika, Australien. Die meisten Arten kommen in Afrika vor. Über die Art *infernus* hat man wenig Erkenntnisse, ihre Taxonomie wurde erst in der letzten Zeit bekannt. Nach ARENBERGER (1998a): "Die genitalmorphologische Untersuchung zwingt, das Taxon aus der Gattung

Trichoptilus zu entfernen. Aufgrund signifikanter Merkmale wie der Palpenbildung – ohne Schuppenbüschel am 2. Segment – und im männlichen Genitalapparat der lanzettförmigen Valven, des breiten Saccus und des nur leicht gebogenen Aedoeagus, die infernus von *Capperia*-Arten unterscheiden, wird sie in die Gattung *Paracapperia* eingereiht: *Paracapperia inferna* (Meyrick 1938) stat. nov.”

29. *Stangeia siceliota* (Zeller, 1847)

Isis von Oken 12: 907.

Untersuchtes Material:

- ♂, Turkey, Prov. Elazig, Hazar Gölü, 1300 m, 39°27'E; 38°32'N, 1990.V.27, leg. Szabóky, in coll. KNS.

Verbreitung: Eine typische disjunkte Art in den West-Palaearktis (lokal) und in SO-China (siehe FAZEKAS 1999: p. 246, Fig.6).

Tribus Oidaematophorini

30. *Hellinsia osteodactyla* (Zeller, 1841)

Isis von Oken 10: 851.

- 1 ♂, Romania, Mt. Bucogei Valei Jepilor 1400 m, 25.VI.1994, leg. L. Székely, in coll. HNHM.

Verbreitung: Palaearktis.

31. *Hellinsia lienigiana* (Zeller, 1852)

Linn. Ent. 6: 380–381.

Untersuchtes Material:

- 2 ♂, Romania, Racos, Jud. Brasov, 29.V.1993 (♂); 4.VI.1993 (♂), leg. L. Székely, in coll. HNHM.

Verbreitung: Palaearktis, (?) Indo-malaysische- und (?) Afrikotropische Region.

32. *Emmelina monodactyla* (Linnaeus, 1758)

Syst. Nat. (Edn 10) 10: 542.

Untersuchtes Material:

- 7 ♂, 1 ♀, Romania, Dobrogea, Canaraua Fetii, 9.VI.1991 (♂); 31.V.1992 (♂); 7, 8, 9.VIII.1992 (3 ♂, 1 ♀); 26.VI.1993 (♂); 24.V.1997 (♂), leg. L. Székely, in coll. HNHM.

- ♂, Romania, Dobrogea, Hagieni, 25.IX.1983, leg. L. Székely, in coll. HNHM.

- 3 ♂, 1 ♀, Romania, Bucuresti, P?durea Pasárea, 31.VII.1998 (♂, ♀); 7, 9, VIII.1999 (2 ♂), leg. L. Székely, in coll. HNHM.

- ♂, Romania, Bucuresti, Baranesti, 2.VIII.1977, leg. L. Székely, in coll. HNHM.

- ♂, Romania, Periprava Delta Dunáril 6 m, 30.VIII.1997, leg. L. Székely, in coll. HNHM.

- ♀, ♂, Romania, Brasov, Timis de Jos 700 m, 31.VII.1992 (♀); 12.VIII.1992 (♂), leg. L. Székely, in coll. HNHM.

- ♂, ♀, Romania, Racos Jud. Brasov, 12.VI.1992 (♂); 24.VII.1992 (♀), leg. L. Székely, in coll. HNHM.

Verbreitung: Holarktis.

33. *Adaina microdactyla* (Hübner, [1813])

Samml. eur. Schmett. 9: Taf. Fig. 26, 27.

Untersuchtes Material:

- 2 ♂, Romania, Mt. Vrancei 900 m, Cheile Tisitei, 29-30.VI.1997 (♂); 2.VII.1997 (♂), leg. L. Székely, in coll. HNHM.

- 1 ♀, Romania, Periprava Delta Dunării, 29.VIII., 1997, leg. L. Székely, in coll. HNHM.
 - 1 ♂, Romania, Timisul de Sus, Jud. Brasov, 20-25.VII.1992, leg. L. Székely, in coll. HNHM.
- Verbreitung: Palaearktis, Indo-Malaise- und Pazifische Region.

Tribus Pterophorini

34. *Tabulaephorus marptys* (Christoph, 1872) (Abb. 23)

Horae Soc. ent. Ross. 9: 37. Taf. 2. Fig. 37.

Untersuchtes Material:

- 1 ♂, 1 ♀, Mongolien, Bajan 20 km NW, 1500 m, 18.7.1988 leg. Szabóky, Genital- Präparat Fazekas № 3025, 3029, in coll. KNS

Verbreitung und Biologie: Bisher nur aus Russland (zum Beispiel: Provinz Chita) Kasachstan (Zailiiskii Alatau Gebirge, Provinz Turgai, Provinz Aktyubinsk) und der Mongolei bekannt (ARENBERGER 1995). Ein mongolisches-westsibirisches Faunenelement. Die Raupe und Futterpflanzen unbekannt. Die Flugzeit der Imago ist von Mai bis September. Höhenlage: bis 2400 m.

Bemerkungen: Die Art *marptys* ist vermutlich polytypisch, sie zerfällt entweder in intraspezifische Rassen oder geographisch-ökologische Kline. Die von mir untersuchten Exemplare sind nicht ganz identisch mit der namenstypischen Unterart. Die typische Flügelzeichnung und Genitalapparate der mongolischen Exemplare stelle ich in den Tabellen dar.

Abb. 23. Männliche Genitalien von *Tabulaephorus marptys* (Christoph, 1872):
Mongolien, Bajan 20 km NW, 1500 m, 18.7.1988 leg. Szabóky,
Genital-Präparat Fazekas № 3025.

35. *Tabulaephorus parthicus* (Lederer, 1870)

Horae Soc. Ent. Ross. 8: 27, Taf. 2, Fig. 16.

Untersuchtes Material:

- 1 ♂, Turkey, Prov. Sivas, Ulas area Park Sahasinda, 1500 m, 07.07.1994, leg. L. Németh, Genital-Präparat Fazekas № 3072, in coll. KNS.

Verbreitung: Afghanistan, Iran, Jordanien, Syrien, Türkei.

Bemerkungen: Nach ARENBERGER (1995) eine ponto-mediterrane Art. Aufgrund der Kenntnis der Areale ist die Art nach meiner Meinung dem iranischen oder syrischen Refugium zuzuordnen.

36. *Merrifieldia leucodactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Ank. syst. Werkes Schmett. Wienergegend: 146.

Untersuchtes Material:

- 1 ♂, 1 ♀, Romania. Mt. Fogaras Bilfa 1700 m, 24.VII.1994 (♂); *ibid.*, 2200 m, 25.VIII. 1994 (♀), leg. L. Székely, in coll. HNHM.

- 1 ♀, Romania, Dobrogea, Hagieni 30 m, 3.X.1998, leg. L. Székely, in coll. HNHM.

- 1 ♂, Romania, Vrancea Lepsa 800 m, 26–27.VI.1997, leg. L. Székely, Genital-Präparat Fazekas № 3075, in coll. HNHM.

Verbreitung: Palaearktis.

37. *Wheeleria obsoleta* (Zeller, 1841)

Isis von Oken 10: 859–860.

Untersuchtes Material:

- ♂, Turkey, Tuz Gölü 9 km N Sereflicochisar 900 m, 4.V.1999, leg. L. Székely, Genital-Präparat Fazekas № 3056, in coll. HNHM.

Verbreitung: West-Asien, Süd-Russland, Ukraine, Balkanhalbinsel, Karpatenbecken, Süd-Böhmen, Zypern, Süditalien, Sizilien, Südfrankreich, Sardinien.

Bemerkungen: Die Raupen von *obsoleta* leben auf *Ballota nigra*, *Marrubium vulgare* und *Marrubium peregrinum*. In Palästina erscheinen die Falter bereits in April. In Europa fliegen sie von Ende Mai bis August in einer Generation. In den west-asiatischen Gebirgen kommen sie bis zu einer Höhe von 2800- 3000 m vor. Gemäß den zoogeographischen Daten sind *Wheeleria spilodactyla* (Curtis, 1827) und *W. obsoleta* (Zeller, 1841) vikariierende Arten. Die Art *obsoleta* ist ein typisches expansives pontomediterranes Faunenelement, während die Art *spilodactyla* eine atlantomediterrane Art ist (siehe FAZEKAS 1997: Abb. 7.).

Dank

An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinen Kollegen E. ARENBERGER (A-Wien) und C. GIELIS (NL-Lexmond), für die Bestimmungshilfe der problematischen Arten. Für die Überlassung des Sammlungsmaterials schulde ich den folgenden Herren Dank: L. ÁBRAHÁM (H-Kaposvár), Cs. SZABÓKY (H-Budapest), L. SZÉKELY (RO-Cluj Napoca), I. Zs. TÓTH (H-Bonyhád). Bei der deutschsprachigen Korrektur waren meine Freunde S. LOKSA (D-Düsseldorf), U. BOSCH (D-Duisburg) und W. SPEIDEL (D-Bonn) behilflich.

Abb. 24–27. Mongolischer Lebensraum von Federmotten Arten: (24) Arhangaj, Hangaj nurun 1820 m, Cerceleg (Typenfundort von *Stenoptilia cercelegica* sp. n.); (25) 20 km NW von der Bajan Tsadmani Tsagan Davaa 1500 m (Lebensraum von *Marasmarcha lydia* Ustjuzhanin, 1996); (26) 80 km SO von der Stadt Ulaanbaator (Typenfundort von *Stenoptilia harhorina* sp.n); (27) Hoosgol, 16 km N von der Stadt Manchan (Lebensraum von Federmotten Arten)

Literatur

- ADAMCZEWSKI, S. (1951): On the systematics and origin of the generic group *Oxyptilus* Zeller. – Bulletin of the British Museum (Natural History) Entomology Vol. I No. 5: 301–388, Pls. 9–20.
- ARENBERGER, E. (1984): Neue palaearktische Pterophoridae. – Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österr. Entomologen, 36: 8–14.
- ARENBERGER, E. (1990): Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Stenoptilia* HÜBNER, 1825. – Nota lepidopterologica 13 (2–3): 90–107.
- ARENBERGER, E. & JAKISIC, P. (1991): Pterophoridae. In Fauna Durmitora Sveska 4. – Titograd, 225–242 p.
- ARENBERGER, E. (1998a): Meyrick-Typen aus der Sammlung des Zentralafrika Museum in Tervuren. – Stapfia, 55: 299–304.
- ARENBERGER, E. (1998b): Zwei neue Mikrolepidopteren aus Zypern. – Stapfia, 55: 305–311.
- FAZEKAS, I. (1993): Data on the distribution of *Agdistis heydeni* Zeller, 1852 and *Calyciphora nephelodactyla* Eversmann, 1844 in Hungary. – Állattani Közlemények, 78: 49–54.
- FAZEKAS, I. (1997): Daten zur Kenntnis der rumänischen Pterophoridae-Fauna (I). *Wheeleria obsoleta* Zeller, 1841. – Entomologica romanica 2: 53–57.
- FAZEKAS, I. (1999): The new Pterophoridae Genus and Species in Hungary: The *Stangeia siceliota* (Zeller, 1847). – Folia historico naturalia Musei Matraensis 23: 241–247.
- FAZEKAS, I. (2000): Beiträge zur Kenntnis der Pterophoriden-Fauna Ungarns, Nr. 7. *Stenoptilia* Hübner, 1825 Aufzeichnungen, Nr. 1. – Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 24: 167–182.
- GIELIS, C. (1996): Pterophoridae. In: P. HUEMER, O. KARSHOLT & L. LYNEBORG: Microlepidoptera of Europe Volume I. – Apollo Books, Stenstrup, 222 pp.
- GIELIS, C. (2000): Division of the Pterophoridae into tribes (Lepidoptera). – Quadrifina 3: 57–60.
- USTJUZHANIN, P. YA. (1996): Plume moths of Siberia and the Russian Far East. – Atalanta 27 (1/2): 345–409.
- USTJUZHANIN, P. YA. (2001): New species, distribution records and synonymies of plume moths (Lepidoptera, Pterophoridae) from the Palearctic region. – Nota lepidopterologica 24 (3): 11–32.